

Hodnotenie udržateľnosti výrobkov v hodnotovom reťazci

www.af4eu.eu

Výroba mlieka rodiny Galanos využíva mlieko s vysokou nutričnou hodnotou z ich farmy. (foto Lappa V., 2024)

Posúdenie udržateľnosti hodnotového reťazca je dôležité, pretože umožňuje aktérom (napr. poľnohospodárom, chovateľom hospodárskych zvierat atď.) pochopiť a vyhodnotiť úplný vplyv svojich činností od začiatku (napr. získavanie surovín) až po koniec (napr. predaj výrobkov). Niektoré z cieľov tohto postupu zahŕňajú zlepšenie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej výkonnosti podnikov, od jednoduchej dobytčej jednotky až po väčšiu jednotku, napr. mliečnu farmu. Úplný súpis výziev a príležitostí podniku znižuje riziko zlyhania a nesúladu, ktoré môžu byť spôsobené nesprávnym posúdením existujúcich a pokiaľ možno budúcich trhových podmienok. Tento holistický prístup je nevyhnutný na zabezpečenie dlhodobého obchodného úspechu pri riešení globálnych výziev v oblasti udržateľnosti.

V skutočnosti existuje mnoho úspešných príkladov podnikateľskej činnosti, ako napríklad malý rodinný podnik v kopcoch hory Tymfristos, kde sa chov hospodárskych zvierat historicky praktizoval po tisícročia. Práve rodina Galanosovcov už po generácie udržiava tradíciu extenzívneho chovu hospodárskych zvierat s využitím pasienkov vysokej ekologickej hodnoty hory Tymfristos. Zloženie vegetácie, miestne podnebie a postupy obhospodarovania pasienka na zalesnených lúkach a príľahlých ihličnatých lesoch prispievajú k dobrým životným podmienkam stád oviec a vysokej kvalite ich produktov. Rodina udržiava grécke plemená oviec a uprednostňuje presun zvierat počas celého roka. Zakladateľ najnovšej formy podnikania, pán Galanos, pred začatím podnikania posúdil súčasnú situáciu, dostupnosť finančných prostriedkov a potenciálny trh na predaj svojich produktov. Poznajúc vysoko kvalitnú výživovú hodnotu mliekaza stáda pasúceho sa vo vysoko ihličnatej zóne, vytvoril nadhodnotu tým, že ho premenil na malú mliečnu jednotku. Ich hlavným produktom je jogurt vyrobený tradičnou lokálnou technikou kvasníc (probiotík), ktorý dodáva výraznú chuť. Predávajú ho na miestnom trhu, čím sa do praxe uvádza cieľ spoločnej európskej poľnohospodárskej politiky "z farmy na stôl".

Podnik je skvelým príkladom dôležitosti hodnotenia hodnotového reťazca pred začatím akejkoľvek podnikateľskej činnosti v rámci trojuholníka "kvalitné výrobky, trvalo udržateľný rozvoj a pridaná hodnota".

Vasiliki Lappa, Anastasia
Pantera, Athanasios
Stampoulidis, Andreas
Papadopoulos

Katedra lesníctva a
manažment prírodného prostredia,
Karpenissi, Grécko

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.